

ФРАНЦУЗ АДАБИЁТИДА РЕНЕССАНС ДАВРИНИНГ МАДАНИЯТ ТАРАҚҚИЁТИ

Абсаламова Гулмира Шарифовна
Тошкент давлат аграр университети
Самарқанд филиали ассистенти
Самарқанд, Узбекистан

Аннотация: Ушбу мақолада Европада ўрта асрлардаги ренессанс даври маданият тараққиёти, уйғониш даври ижодкорлари, ренессанс даври адабиётининг асосий хусусияти, уйғониш даври француз тилининг шаклланиши ва ривожланиши ёритилган.

Калит сўзлар: Ренессанс, Италия, Уйғониш ҳаракати, Петрорка ва Бокаччо Франсуа Рабле, Мишел дў Монтен, Ёахим ду Беллай.

“Ренессанс” атамасининг луғавий маъноси французча “қайта туғилиш” бўлиб, мазмунан маданият, илм-фан, санъат, таълим-тарбия, умуман, жамият ҳаётида узоқ муддатли турғунликдан кейин қайта жонланиш, ривожланиш, ижтимоий онг ва кадриятлар тизимининг янги сифат босқичига чиқишини билдиради. Илк бор атама Европада ўрта асрлар мутаассиблигидан кейин 15-16-асрлардаги ривожланиш даврига нисбатан қўлланилган, мазкур ижтимоий ходиса ўзбек тилига Уйғониш даври дея ўтирилган [1,19]. Ренессанснинг асосий аломатлари: тафаккурда ва илму ижодда догматизм, жаҳолат ва мутаассибликни ёриб ўтиб, инсонни улуғлаш, унинг истеъдоди, ақлий фикрий имкониятларини юзага чиқариш; антик давр (юнон рум) маданиятига қайтиб, уни тиклаш, бойитиш; черков схоластикасидан қутилиб, адабиёт ва санъатда дунёвий гўзаллик, ҳаёт тароналарини қизғин куйлаш; инсон эрки, хурфикрлиги учун курашиш даври бўлган.

Уйғониш даври ижодкорлари, зиёлилари босма китобнинг пайдо бўлишига таъсир кўрсатиб чоп этишни автоматлаштиришнинг ушбу даврга таъсири китобларни кенг тарқалиши нафақат муаллифларнинг шуҳратини

сезиларли даражада оширди, балки бошқа ёзувчи-шоирларнинг ғоялари, ҳикоялари ва услубига осонроқ кириш орқали ўз асарларини бойитиш имконини ҳам берди.

Бу даврда адабиёт кам қўл ёзмаларга эга бўлган ўрта асрларга караганда олим ҳамда зиёлиларнинг катта ва хилма-хил гуруҳини ташкил этди. Олимлар француз, италян, инглиз, юнон ва лотин адабий асарлари, илоҳиёт, фалсафа, ҳуқуқ, фан, филология фанларида кўпроқ дунёвий фикр ва адабиёт ривожини учун изланди [2,36].

XIV аср ўрталарида Италияда пайдо бўлган Уйғониш ҳаракати XV асрнинг иккинчи ярмида Европанинг бир қанча ерларида бошланиб, XVI асрнинг бошларида эса Францияда вужудга келади. Француз Уйғониш даври адабиётига Италия маълум даражада таъсир кўрсатди. Бу вақтда француз кироли Франциск I Италияга ҳарбий юриш бошлаб, Италия гуманист ёзувчилари Данте, Петрорка ва Бокаччо асарларини олиб келиб француз тилига таржима қилдиради [3, 42]. XVI асрда яшаб ижод этган Ренессанс даврининг йирик вакиллари билим доираларининг кенглиги билан ажралиб турадиган ёзувчи, файласуф, тарихчи ва табиатшунос ҳам эдилар [4, 65]. Рабле, Маро, Маргарита Наваррская, Ронсард ва бошқалар француз адабиёти маданияти юксалишида катта ҳисса қўшган, воқеликка реал ёндаша билган улуғ адиб ва шоир сифатида баҳоланади.

Шу билан бирга, давр ёзувчилари француз тилини бойитишда иштирок этиб, имло, грамматика ва синтаксис қонун-қоидаларидан муносиб фойдаланади. Миллий маданиятнинг ўрнатилиши даврида дастлабки луғатлар тузилади, кейинчалик Францияда Роберт Естиеннинг биринчи икки тилли йирик луғати (француз-лотин) 1538 йилда чоп этилади.

Ренессанс даври адабиётининг асосий хусусияти, шубҳасиз, антик даврга оид мурожаатларнинг кўплиги бўлса, XVI аср ёзувчилари ўз даври воқеаларидан ёки замондошларининг асарларидан илҳом олиш билан бирга санъат ва адабиётнинг тикланишига ёрдам берадиган эски услуб ҳамда янгиларининг аралашуви билан ҳам ижод қилади.

Францияда театр тарихида янги давр очган ва шеърятга хавасмандлиги баланд бўлган Етиен Жодел (1532-1575 йй.) ҳамда Гийом Дў Бартас (1544-1590 йй.) каби ижодкорлар Ренессанс маданиятида ўзига хос ўрин тутишган [5, 26].

Ренессанс даври француз адабиётининг маданият тараққиётида иштирок этган олим ва ёзувчилар Франсуа Рабле, Мишел дў Монтен, Ёахим ду Беллай, Пиер Дў Ронсард, Гийом Дў Бартас, Етиен Жодел, Пиер Лерой, Гиллес Дуранд, Николас Рапин, П.Питоу, Пассератларнинг француз тилини бойитишдаги ўрни лексикология, имло, грамматика ва синтаксис қолиплари шаклланишидаги ҳиссаси ва иштироки ёритилди.

Уйғониш даври француз тилининг шаклланиши ва ривожланиши катта сўз бойлигига эгаллиги туфайли XVI аср француз тилини ўрганмаслик мумкин эмас эди. Бу XVI асрга оид Э.Югенинг кенг қамровли луғатида ҳам ўзининг илмий аҳамиятини йўқотмади, жумладан, кўплаб лексикологик ва лексикографик тадқиқотлар, алоҳида лисоний бирликлар ва сўз туркумларига бағишланган изланишлар ҳам француз луғатининг ривожланишига XVI асрда ўз ҳиссасини қўшганлар орасида доимо буюк Рабле ва Монтен ҳам қайд қилиниши маълум бўлди. Француз адабиётининг миллий-маданий таркибининг ажралмас қисми динамик характерга эга бўлиб, унинг бугунги кун структурасидаги ушбу пойдеворни ўрганиш ва ижтимоий-баҳолаш лисоний тизимида хос фон билимлари асосида ўрганиш тадқиқотимизни тизимлаштиради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Normatova Sh. Jahon adabiyoti. –Т.: Cho‘lpon, 2008. –13-14-б.
2. Bruneau Ch. Petite histoire de la langue francaise: des origines a la Revolution. – Paris: Armand Colin, 1958. – 46
3. Шухрат Эргашев, Жаҳон тарихи (Янги давр.1-қисм. XVI-XVIII асрлар) – Т., 2013,-31-б.